

Die Klaviertechnik bei Johann Sebastian Bach

Die Bachsche Pianistik

○ **Allgemeines**

- Voraussetzung eines guten Spiels: natürliche Haltung am Instrument
- Minimum an Kraftaufwand: druckloses Spiel auf Tastensaiteninstrumenten und damaligen Orgeln

○ **Der Fingersatz**

Fingersatztechniken bei C. Ph. E. Bach sowie auch einigen Werken seines Vaters:

- das **Fortgehen** = Spiel eines Fingers auf zwei verschiedenen Tasten
- das **Untersetzen** = Daumenuntersatz unter dem 2., 3. und 4. Finger
- das **Überschlagen** = Spiel mit dem 3. über den über den 4. Finger

weitere Besonderheiten:

- Daumen und fünfter Finger: um 1700 Hilfsfinger → später: Daumen wird Hauptfinger
- Dauer der Etablierung des Daumens: Einige Jahrzehnte
- ! Französische Klaviersuiten J. S. Bachs: Gebrauch aller Finger
- Der stumme Fingerwechsel
- Fingersätze von J. S. Bach selbst nur spärlich vorhanden

→ **Applicatio in C-Dur (BWV 994)**

Wesentliche Merkmale der rechten Hand:

- häufiger Gebrauch des »guten«, 3. Fingers bei Akzentnoten
- Überschlagen des 3. Fingers über den 4.
- mehrmaliges Fortgehen des 5. Fingers
- Springen des Daumens

Wesentliche Merkmale der linken Hand:

- ausschließlicher Gebrauch des Daumens
- sowie des 2. Fingers bei aufsteigenden Tonleitern

Bachs Artikulation

- **Allgemeine Regeln zur Artikulation**
- Stufenschritte *legato*, größere Intervalle und Sprünge getrennt: Einfache Regel, allerdings an verschiedene Affekte gebunden
- Betrachtung des harmonischen Verlaufs → Bindung von Dissonanzen und ihre Auflösung
- einzige Ausnahme: Im synkopierten Satz (dieser stellt in Bezug auf die Artikulation eine Art Schwebezustand her)
- Oktavensprünge → nie *legato* zu spielen
- Dreiklangszerlegungen im Allegro und Forte meist *non legato* oder *staccato* (gilt nicht für Arpeggios)
- *Non-legato*-Spiel und (Finger-) *Staccato* → bei toccatenartigen virtuosen Stücken
- schnelle Sätze, die lauten- oder gitarreähnliches *non legato* nahelegen: Unterschiedliche Spielweise zwischen Cembalo und Klavier ist in Betracht zu ziehen
- typische Satzweise des Barock: »gehende Bässe« in ruhigen Sätzen, meist gleichmäßige Achtelnoten (z. B.: h-Moll Präludium WK I, Andante der Sinfonia aus der c-Moll-Partita, BWV 826 und Corrente der e-Moll-Partita, BWV 830)
 - ➔ »gehende Bässe« sind leicht getrennt zu spielen - ähnlich eines Cellisten oder Gambenspielers (ausdrucksvolle melodische Linie, nicht zu kurzes *staccato* bzw. *non legato*, auch als *tenuto*-Sechzehntel mit nachfolgender Sechzehntelpause vorstellbar)
 - ➔ schnelleres Tempo (D-Dur-Präludium WK I): Bässe entsprechend kürzer
- *staccato*-Spiel in »energischen« Sätzen sowie bei Sprüngen
 - ↔ *staccato* bei Haydn und Mozart: »kürzer« und »leichter« zu spielen als bei Bach; Bachs *staccato* nie so »spitz« wie das Mozartische

Die Artikulation anhand ausgewählter Präludien und Fugen

- **c-Moll-Fuge aus dem WK I** - Grenzfall zwischen *staccato*- und *legato*-Spiel bei der Kombination von Achteln mit Sechzehntelpaaren

Carl Czerny: Ausgabe des Themas durchwegs mit *staccato*-Punkten → Verfremdung zu einem *Scherzando*

Aber: Grundidee der leichten Trennung zur Wahrung des Zusammenhangs der kurzen Motive ist richtig, da die Auftaktnoten prinzipiell zu trennen sind.

- **c-Moll-Fuge aus dem WK II**

Fuga 2

- Thema hat vokalen Charakter
- überwiegend kleine Intervalle, abgesehen vom Quintsprung in der Mitte, welcher in langsamerem Tempo *Legato*-Spiel nahelegt
- langsames Tempo: Thema hat ruhigen, getragenen Charakter → verlangt laut der Affektenlehre ein gebundenes Spiel

Aspekte der Rezeption im 19. und 20. Jahrhundert

o Frédéric Chopin

Preludes op. 28

- Anfang des 19. Jh.: Bach-Renaissance
- WK von Bach ist Vorbild für Chopin → Idee der 24 Präludien und Fugen in chromatischer Ordnung → Idee der 24 Préludes op. 28 nach dem Quintenzirkel
- Entstehung von op. 28: Nach den Etüden zwischen 1836-1839

Etudes op. 10, op. 25

- C-Dur-Präludium, WK I steht in Verbindung zur ersten Etüde aus op. 10 (s. harmonische Analysen von Heinrich Schenker (1868-1935))

The image shows a side-by-side comparison of musical notation. On the left, under the heading 'Bach', is a snippet of a two-part invention in C major, showing a characteristic zigzag line in the right hand and a steady eighth-note accompaniment in the left hand. On the right, under the heading 'Chopin', is a snippet from one of his études, also in C major, showing a more complex, flowing sixteenth-note line in the right hand and a similar eighth-note accompaniment in the left hand. A bracket at the bottom connects the two pieces, highlighting the structural similarity in their two-part texture. The Chopin piece includes dynamic markings like 'f' and 'p' and a 'ten' (tenu) marking.

- barocke Zickzacklinien → verkappte Zweistimmigkeit
 - häufig bei Chopins Etüden (z. B. Vergleich des Anfangs der Sechzehntel-Ketten in op. 25, Nr. 11 mit dem Thema der Orgelfuge in a-Moll (BWV 543))
- Wechselspiel der Hände = barocker Einfluss
 - op. 10/4: Austausch der Sechzehntelfiguren mit den staccato-Vierteln in der anderen Hand entspricht der Satzweise einer zweistimmigen Invention; der durchlaufende Fluss der Sechzehntel wirkt als Perpetuum mobile
 - op. 10/2: Sechzehntel der rechten Hand umspielen die Akkorde der linken Hand: Ebenfalls im D-Dur-Präludium, WK I

○ **Ferruccio Busoni**

Einen substantielleren Beitrag zur Interpretationsausgabe des 19. Jahrhunderts in der Nachfolge von Franz Liszt und Hans von Bülow leistete Ferruccio Busoni (1866-1924), der bei Breitkopf und Härtel in Leipzig einerseits die 25 Bände der Klavierwerke (1894-1923) unter Mitwirkung von Egon Petri (1881-1962) und Bruno Mugellini (1871-1912) und andererseits die siebenbändige Bach-Busoni-Ausgabe (1916/1920) vorgelegt hat, wobei beide Editionen Überschneidungen aufweisen, etwa in Gestalt des *Wohltemperierten Claviers I und II*.

Die Bach-Busoni-Ausgabe

- geht über die reguläre Edition weit hinaus
- enthält Bearbeitungen (s. B. der *Chromatischen Fantasia et Fuga* BWV 903 für Violoncello und Klavier im siebten oder von Transkriptionen Bachscher Orgelwerke für Klavier im dritten Band)

Wie lassen sich die 1894 und 1916 erstmals bei Schirmer in New York publizierten Bände des *Wohltemperierten Claviers I und II* in die Tradition der Interpretationsausgaben einfügen? Reichen sie – und wenn ja wie – über diese hinaus und unterscheiden sie sich voneinander?

Betont didaktische Ausrichtung:

Das Wohltemperierte Clavier von Johann Sebastian Bach. Bearbeitet, erläutert und mit daran anknüpfenden Beispielen und Anweisungen für das Studium der modernen Clavierspieltechnik herausgegeben von Ferruccio B. Busoni.

Zudem soll »das ausgiebige Material nebenbei gewissermaßen zu einer weitumfassenden Hochschule des Clavierspiels« umgeformt werden.

- Klaviertechnik und deren Vermittlung im Vordergrund
- 2. Band unterscheidet sich quantitativ vom 1. (spiegelt geänderte Geisteshaltung Busonis gegenüber Bachs Werk)
- Busonis Interesse galt der Kompositionstechnik → bemühte sich »vorzugsweise, den Lernenden zu den Mysterien der musikalischen Struktur und in das Innere zu führen«.
- Analytische Hinweise zu kontrapunktischen Verhältnissen
- Strukturelle Vergleiche (z. B. *Fuga* As-Dur BWV 886/2 mit *Präludium* A-Dur BWV 864/1)

Schluss der D-Dur Fuge WK I, Bach Busoni Ausgabe (Oktavierung der linken Hand)

○ **Jacques Loussier**

- Jean Wiéner, Modern Jazz Quartett sowie Bach selbst → Inspiration für Loussier (*1934) zu seinen Bach-Bearbeitungen
- 1959 Gründung des „Trio play Bach“: Loussier zusammen mit Pierre Michelot (Bass) und Christian Garros (Schlagzeug)
- 1959: erstes Album Play Bach, Decca
- Beispiel: Präludium C-Dur, WK I
- »Cross-over« nimmt in der 2. Hälfte des 20. Jh. zu

Literaturverzeichnis

Jan Marisse Huizing, *Frederic Chopin. Die Etüden. Entstehung Aufführungspraxis Interpretation*, 2009 Mainz.

Alfred Dürr, *Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier*. Kassel 1998.

Paul Badura-Skoda, *Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs*, Laaber 1990.

Paul Heuser, *Das Clavierspiel der Bachzeit. Ein aufführungspraktisches Handbuch nach den Quellen*, Mainz 1999.

Siegbert Rampe, *Das Bach-Handbuch*, Laaber 2008.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Chopin_Op._10_No._1_comparison_wit_h_Bach.jpg, recherchiert am 29. 12. 2013.